

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

AS DIMENSÕES TEXTUAIS E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gabriella Alves Oliveira – UEG (gabriellaalves637@gmail.com)
Maria de Lurdes Nazário – UEG (mariadelurdesnazario@gmail.com)

E-mail para contato: gabriellaalves637@gmail.com
Agência Financiadora: BIC/UEG e PIBIC/CNPq¹

GT03: Língua Portuguesa: Políticas e Práticas no Ensino
DOI: 10.5281/zenodo.11227011

RESUMO

Objetivamos compreender as múltiplas dimensões de um texto descritas nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) e suas contribuições para o ensino de língua portuguesa no contexto da educação básica. Realizamos uma pesquisa qualitativa de cunho documental (BRASIL, 2006) e bibliográfica sobre texto, textualidade e ensino, em pesquisadores como Marcuschi (2008), Antunes (2010), Koch (2004, 2013) e Costa Val (2016). O resultado principal é a compreensão dos traços que constituem cada dimensão textual (linguística, textual, discursiva-pragmática e conceitual-cognitiva) e suas relações interdependentes no processo comunicativo, além da reflexão iniciada sobre os motivos de serem trabalhadas no processo de ensino de português, de forma dialógica e sistematizada. Concluímos que o texto e sua textualidade nos direcionam para práticas de ensino que precisamos construir, a fim de ampliar as habilidades linguísticas de nossos alunos.

Palavras-chave: Linguística Textual. Dimensões Textuais. Ensino de Língua Portuguesa.

1. INTRODUÇÃO

No documento Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), ao se discutir a construção da identidade da disciplina Língua Portuguesa desde a década de 1970 até aquele momento histórico, a proposta de ensino tecida se fundamenta no trabalho com os textos, produzidos ou não pelos alunos, sendo estes lidos, discutidos, escritos e/ou analisados conforme os objetivos de aprendizagem traçados.

Esse documento postula o trabalho com os textos explorando suas diferentes dimensões, explicitando, na sua argumentação, o papel dos aspectos linguísticos nesse trabalho ao lado dos aspectos textuais, sociopragmáticos e discursivos e

¹ A graduanda recebeu Bolsa de Iniciação Científica pela Universidade Estadual de Goiás nos primeiros oito meses da pesquisa. Em seguida, passou a receber a Bolsa de Iniciação Científica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do CNPq.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

cognitivos-conceituais. Estamos em 2024, e a proposta desse documento ainda é pouco compreendida no contexto formativo da Licenciatura em Letras da UEG, em Anápolis (GO), e também no contexto de ensino das escolas parceiras do Estágio de Língua Portuguesa. Essa questão nos motivou a pesquisar sobre tais dimensões, sobre as contribuições de explorá-las no ensino de língua portuguesa, bem como refletir sobre como elas podem ser exploradas em sala de aula.

Dito isso, objetivamos, então, compreender essas múltiplas dimensões dos textos, descrevendo-as e problematizando o seu ensino nas escolas. Para tanto, analisamos a proposta de ensino prevista nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (BRASIL, 2006) e, teoricamente, nos valem de estudos da Linguística Textual sobre texto e textualidade e estudos sobre a língua portuguesa e seu ensino (MARCUSCHI, 2008; ANTUNES, 2010; KOCH, 2004; 2013; COSTA VAL, 2016).

Neste artigo, primeiro, explicitamos a metodologia do trabalho. Em seguida, apresentamos uma resenha teórica sobre comunicação, texto e textualidade, e procuramos tecer uma descrição ainda preliminar das dimensões textuais analisando as OCEM (BRASIL, 2006). Por fim, elaboramos uma reflexão sobre as orientações curriculares para o trabalho com texto na escola, tendo como fundamento teórico-metodológico os conhecimentos específicos sobre texto e seus aspectos constitutivos.

2. METODOLOGIA

Analisamos qualitativamente as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), quando este documento fala sobre o trabalho com as diferentes dimensões textuais no processo de ensino. A pesquisa bibliográfica sobre texto, textualidade, língua portuguesa e seu ensino contribuíram na compreensão do texto enquanto prática discursiva e suas dimensões que se materializam por meio dos fatores da textualidade (MARCUSCHI, 2008; ANTUNES, 2010; KOCH, 2004; 2013; COSTA VAL, 2016).

Este estudo faz parte do projeto de pesquisa *Aprendendo a ensinar língua portuguesa na educação básica: a análise linguística em práticas de leitura e de escrita*, coordenado pela professora Maria de Lurdes Nazário (UEG). Esta é uma pesquisa de Iniciação Científica que está em desenvolvimento, com previsão de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

encerramento em agosto de 2024. Os resultados apresentados ainda são preliminares.

3. TEXTO E COMUNICAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS HISTÓRICOS

A comunicação humana é uma das características mais marcantes e distintivas de nossa espécie, seja por meio de textos, falados e escritos, ou de outros sistemas simbólicos. No entanto, sem dúvida, a capacidade de interagir, discutir, impor, conversar, manipular, convencer, contar, classificar, descrever, focar, narrar, por meio de textos desempenha um papel crucial em nossa sociedade e no seu desenvolvimento histórico. Como nos explica as OCEM,

Pode-se salientar que, desse ponto de vista, as atividades humanas são consideradas, sempre, como mediadas simbolicamente. Além disso, tem-se que, se é pelas atividades de linguagem que o homem se constitui sujeito, só por intermédio delas é que tem condições de refletir sobre si mesmo. Pode-se ainda dizer que, por meio das atividades de compreensão e produção de textos, o sujeito desenvolve uma relação íntima com a leitura – escrita –, fala de si mesmo e do mundo que o rodeia, o que viabiliza nova significação para seus processos subjetivos (BRASIL, 2006, p. 24).

A interação entre os seres humanos é contexto para a formação dos sujeitos e das construções humanas, pois somos seres de socialização, sujeitos históricos que se formam por meio da linguagem verbal e não verbal. Nesse contexto, a escrita de textos, em especial, se constituiu a cada época, para mais pessoas e grupos sociais, uma forma de comunicação essencial para seu aprendizado e desenvolvimento. Essa prática linguística possibilita que os sujeitos se insiram socialmente em diferentes domínios, atuem em sociedade, expressem suas ideias, comuniquem-se uns com os outros e aprendam sobre o mundo e seus fenômenos sociais e naturais, de outra forma além da oralidade.

Não é por menos que, a partir de meados de 1970, desenvolve-se “um modelo de base que compreendia a língua como uma forma específica de comunicação social, da atividade verbal humana, interconectada com outras atividades (não linguísticas) do ser humano” (KOCH, 2013, p. 14). Isso implica uma visão mais ampla da linguagem e suas conexões com diferentes aspectos da vida humana. Por isso, ao pensarmos sobre o ensino da língua portuguesa, é essencial refletir sobre a relação entre história, cultura e práticas sociais possíveis por meio dos textos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Dito isso, compreender o texto como instrumento social concreto de comunicação que demanda uma visão coerente e teoricamente fundamentada é uma reflexão inicial no ensino de língua, por parte dos professores que irão fazer escolhas didáticas pertinentes para esse ensino. Nesse sentido, é imprescindível investigar o texto e sua textualidade, que diz respeito às características e propriedades que conferem coesão, coerência e eficácia comunicativa a um texto, seja ele oral ou escrito (MARCUSCHI, 2008), assim como concebê-lo como uma prática social que nos forma como sujeitos. Isso porque toda proposta de ensino de língua portuguesa precisa considerar os diferentes aspectos que circundam o texto enquanto prática social, como discutiremos a seguir.

3.1 O texto como unidade de sentido

Ao falar ou escrever, construímos sequências linguísticas com coerência e propósito em função de demandas sociais. Por isso, dizemos que o texto é uma atividade eminentemente funcional, no sentido de que a ele recorremos com uma finalidade. Marcuschi (2008) nos explica que o texto é “uma *unidade comunicativa* (um evento)” e “uma *unidade de sentido* realizada tanto no nível do uso como no nível do sistema” (p. 76), sendo “construído na perspectiva da enunciação” (p. 77). Podemos entender, assim, que o texto é uma unidade de sentido que se constitui de um conjunto de enunciados organizados em torno de um tema, produzidos e recebidos pelos interlocutores, em uma dada situação comunicativa.

Essa definição pressupõe a importância das relações semânticas e pragmáticas para a constituição desse fenômeno discursivo, indo além da compreensão de texto como forma. E a organização temática do texto se caracteriza pela articulação dos enunciados em torno de um tema central. Além disso, a interlocução no processo textual envolve um locutor que produz o discurso e um ouvinte/leitor que o interpreta, configurando um processo comunicativo completo.

Koch (2013, p. 19), parafraseando afirmação de Van Dijk (1981), explicita que, para esse autor, “[...] a compreensão de um texto obedece a regras de interpretação pragmática, de modo que a coerência não se estabelece sem se levar em conta a interação, bem como as crenças, os desejos, as preferências, as normas e os valores dos interlocutores”. Compreensão coerente com os dizeres de Marcuschi (2008) ao

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

afirmar que um texto possui relações situacionais e co-textuais, as quais dialogam entre si para auxiliar na formação de sentido. Segundo Marcuschi (2008), para produzir e entender um texto, não se pode considerar apenas a linguagem, pois existem as relações contextuais, isto é, a cultura, a história, os conhecimentos (coletivos e individuais) e a parte cognitiva, aspectos que constituem o processo comunicacional.

Dessa forma, o texto opera em contextos comunicativos que determinarão, inclusive, o tipo de texto a ser empregado e a forma como a língua será usada para cumprir o propósito comunicacional. Em busca de compreender esse processo de constituição textual, é preciso considerar as condições de sua efetivação, as quais são: a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a coesão e a coerência, assim como a intertextualidade e a informatividade (MARCUSCHI, 2008; KOCH, 2013).

3.2 Texto, textualidade e ensino

Lendo Koch (2004; 2013) e Marcuschi (2008), compreendemos que o texto é um produto da atividade humana, resultado da ação de um sujeito que se propõe a comunicar algo a outro sujeito, em um determinado contexto. Essa visão destaca a intencionalidade do locutor. Conforme Marcuschi (2008) e Koch (2013), tanto a **intencionalidade** como a **aceitabilidade** remetem aos interlocutores, à cooperação das pessoas envolvidas na interação. Nesse prisma, por conta da intencionalidade, o interlocutor é coerente em sua mensagem, dispondo-se a dizer somente aquilo que tem sentido em um dado contexto. Já, por conta da aceitabilidade, o ouvinte esforça-se para processar os sentidos e as intenções expressas, por esperar algo coerente com a situação por parte de quem enuncia.

A aceitabilidade está na atitude do receptor do texto de achá-lo significativo e interpretável, coeso, coerente. Contudo, também permite uma tolerância com partes ininteligíveis, desde que a mensagem ainda possa ser compreendida.

Já a **situacionalidade** é uma condição para o texto acontecer, ou seja, nenhum texto existe fora de um contexto sociocultural determinado. Para Marcuschi (2008), o texto não surge do nada, mas sim em uma teia de relações sociais e culturais. Uma simples conversa ilustra essa relação: ao nos expressarmos,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

apresentamos pontos de vista, justificativas, ordens, desabafos, defesas, entre outros, de acordo com a situação de comunicação. O locutor, ao enunciar a mensagem, leva em consideração o conhecimento de mundo, as crenças, os valores e as expectativas do ouvinte. O ouvinte, por sua vez, utiliza esses mesmos elementos para interpretar o texto e atribuir-lhe sentido. Essas condições de efetivação assumem papéis importantes para garantir que o texto seja compreendido e eficaz, uma vez que também funcionam como aspectos que podem prejudicar o processo de produção de sentido.

É válido destacar ainda que, conforme Koch,

A situacionalidade pode ser considerada em duas direções: da situação para o texto e vice-versa.

No primeiro sentido, a situacionalidade refere-se ao conjunto de fatores que tornam um texto relevante para uma situação comunicativa em curso ou passível de ser reconstruída. Trata-se, neste caso, de determinar em que medida a situação comunicativa, tanto o contexto imediato de situação, como o entorno sócio-político-cultural em que a interação está inserida, interfere na produção/recepção do texto, determinando escolhas em termos, por exemplo, de grau de formalidade, regras de polidez, variedade linguística a ser empregada, tratamento a ser dado ao tema etc.

No segundo sentido, é preciso lembrar que o texto tem reflexos importantes sobre a situação, visto que o mundo textual não é jamais idêntico ao mundo real. Ao construir um texto, o produtor reconstrói o mundo de acordo com suas experiências, seus objetivos, propósitos, convicções, crenças, isto é, seu modo de ver o mundo (KOCH, 2013, p. 40).

Para que tais condições sejam de fato efetivas, há ainda a **coesão** e a **coerência**, visto que são fundantes no processo de produção de sentidos. A coesão é o que promove a continuidade do texto por meio da conexão referencial e/ou sequencial (MARCUSCHI, 2008). Refere-se à maneira como os elementos do co-texto estão interligados para criar unidade e fluidez; uma condição importante para que o texto seja compreendido de maneira clara, sem prejuízos de sentido. Já a coerência é a relação de sentido, a convergência conceitual, que confere ao texto interpretabilidade (local ou global) e unidade de sentido, garantindo que a mensagem seja transmitida com eficácia (KOCH, 2013).

A coesão, portanto, diz respeito, à estruturação da sequência do texto, como salienta Marcuschi (2008), mas não se trata simplesmente de princípios sintáticos, como recursos conectivos ou referenciais. Ela é responsável por constituir padrões formais aceitáveis para transmitir conhecimentos e sentidos. Em contrapartida, a coerência é, conforme afirma Marcuschi,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

[...] uma relação de sentido que se manifesta entre os enunciados, em geral de maneira global e não localizada. Na verdade, a coerência providencia a continuidade de sentido no texto e a ligação dos próprios tópicos discursivos. Não é observável como fenômeno empírico, mas se dá por razões conceituais, cognitivas, pragmáticas e outras (MARCUSCHI, 2008, p. 121).

Isto é, diz respeito ao modo como os elementos no texto, vinculados entre si, configuram sentido nas práticas sociais comunicativas. Tal condição de efetividade do texto trata de relações de sentido possíveis por conta de fatores linguísticos e não linguísticos, e pode ser vista como um caminho para interpretar o discurso.

Outro fator que constitui a textualidade é a **informatividade**, que, segundo Koch (2013), é a capacidade do texto de transmitir informações novas e relevantes para o leitor, de forma a atender as expectativas do contexto comunicativo em que é produzido e/ou recebido. A informatividade refere-se “a como a informação é veiculada, exercendo, pois, importante papel na seleção e no arranjo dos componentes textuais” (p. 42), respeitando as demandas da situação comunicativa. Como é responsável pelo grau de expectativa (seja ele para muito ou a falta dele), de conhecimento ou de incerteza do texto, é preciso haver um equilíbrio entre as informações, para que os sentidos sejam construídos quando o texto chega ao receptor.

Por fim, destaca-se, ainda, a **intertextualidade**, recurso que estabelece relações entre dois ou mais textos e suas ideias, sejam eles de outros anos, de outras tipologias ou de outras culturas. Esse recurso pode ser utilizado por meio de citações, alusões, paráfrases, traduções ou paródias. Refere-se às diversas formas como um texto depende das ideias de outros textos para fazer sentido ao interlocutor, principalmente porque as relações só farão sentido se aquele que recebe possuir tal conhecimento (KOCH, 2013; MARCUSCHI, 2008). Ou seja, a “intertextualidade nos mostra a interdependência de um texto para com o outro, porque um texto só tem sentido em relação e comparado a um outro” (ROCHA; PAIVA SILVA, 2017, p. 39), isso porque, na realidade, nada é 100% autêntico. As ideias, as palavras possuem historicidade e são em sua historicidade compreendidas e exploradas em nossos textos, orais e escritos.

Nesse viés, a textualidade é um contexto para a intertextualidade, pois o texto possibilita as relações intertextuais. Como afirma Antunes (2010, p. 36; grifos da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

autora), “todo texto contém *outros textos prévios*, mesmo que não tenhamos plena consciência disso”. Isso significa que, mesmo quando não percebemos, os textos que lemos ou escutamos durante a vida sempre se relacionam com outros textos que já conhecemos ou não.

Essa intertextualidade pode ser explícita ou implícita. A explícita aparece na superfície, quando citamos ou fazemos referência direta ao que está dito em outro texto, por outra pessoa. Assume assim um aspecto dinâmico, pois recorre à palavra do outro, que é utilizada para ampliar, complementar ou até dar força aos nossos argumentos. Por definição, a intertextualidade explícita não é gratuita ou aleatória, mas sim um recurso intencional do autor, que busca estabelecer relações entre o seu texto e outros textos, com o objetivo de enriquecer o seu conteúdo e dar-lhe maior significado (ANTUNES, 2010).

Já a intertextualidade implícita consiste na referência a outro texto de forma indireta, sem a indicação explícita da fonte; é um recurso que pode ser utilizado em diferentes tipos de texto, como poemas, contos, crônicas, artigos etc. Ela pode ser utilizada para enriquecer o texto, tornando-o mais interessante e criativo, contribuindo para a complexidade e a riqueza das relações intertextuais (ANTUNES, 2010).

Antunes (2010, p. 78; grifos da autora) compreende que analisar a intertextualidade é uma forma de “*exercitar a exploração da linguagem* naquilo que ela tem de *mais constitutivo e relevante*”. Isso porque esse fator revela que a linguagem não é um sistema fechado, mas um organismo vivo que se relaciona com outros sistemas culturais. Sendo assim, a intertextualidade é uma expressão da complexidade humana na comunicação, pois cada ato de fala ou de escrita é influenciado por uma teia de referências culturais, históricas e sociais.

Enfim, todos os elementos da textualidade nos ajudam a desvendar a natureza complexa do texto enquanto prática social, considerando seus diferentes aspectos que funcionam interdependentemente. Ao refletir sobre a intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, coesão, coerência, informatividade e intertextualidade, pode-se compreender como o texto se constrói, se organiza e se conecta com o mundo e existe em função das nossas demandas sociais.

Os professores que dominam esse conhecimento específicos de nossa área podem ir além da superfície do texto, trabalhando esses fatores em sala, mergulhando nas camadas mais profundas do texto lido ou escrito pelo aluno, mas em uma

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

abordagem dialógica e reflexiva dos textos. Ao conhecer os elementos da textualidade e as responsabilidades que eles implicam no fazer pedagógico-didático, podem fazer escolhas didáticas direcionadas e fundamentadas, tornando a experiência de ensino mais rica e significativa para os alunos, por meio de instrumentos didáticos teoricamente pensados.

Nessa jornada de conhecimento, os alunos podem desenvolver as habilidades necessárias para se tornarem comunicadores eficazes, capazes de compreender e produzir textos com clareza, coesão, coerência e expressividade, em diferentes contextos e para diferentes propósitos.

4. AS DIMENSÕES TEXTUAIS: DESCRIÇÃO, PROBLEMATIZAÇÃO E ENSINO

O documento Orientações Curriculares para o Ensino Médio (Brasil, 2006) estabeleceu, no início do século XXI, diretrizes para o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio. Em seu movimento argumentativo, há a defesa de que o trabalho com o texto deve se fundar na compreensão das “variações encontradas no processo de produção e/ou recepção dos textos em suas múltiplas dimensões” (p. 21), e então descreve rapidamente as dimensões linguística, textual, discursiva-pragmática e conceitual-cognitiva, comentando sobre o funcionamento delas a partir de alguns textos.

Conforme as OCEM (BRASIL, 2006), a **dimensão linguística** é “vinculada, portanto, aos recursos linguísticos em uso (fonológicos, morfológicos, sintáticos e lexicais)” (p. 21). Sabemos que o uso correto da gramática, da ortografia, da pontuação e do vocabulário contribui para a clareza, para a precisão e para a compreensão do texto. Entretanto, não podemos deixar de pensar que essas escolhas linguísticas se dão em função de um contexto comunicativo, exigindo assim que a correção aqui se relacione à coerência dessas escolhas com tal situação.

Koch (2004) destaca que essa dimensão se subdivide em quatro níveis interdependentes: fonológico, morfológico, sintático e lexical. Cada um desses níveis contribui, de maneira singular, para a construção do sentido e para a coerência textual.

A fonologia assume um papel crucial na construção da comunicação, referindo-se aos segredos da organização dos fonemas da língua, revelando como eles se combinam para formar estruturas maiores como as sílabas nas palavras, e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

como essa organização nos permite distinguir entre unidades linguísticas distintas. A morfologia, por sua vez, rege a estrutura das palavras, definindo suas funções e relações. Já o léxico, composto por todo o vocabulário de uma língua, fornece os elementos básicos para a construção do significado das palavras. Por fim, o sintático refere-se à construção do enunciado, no processo de produção de sentido.

Marcuschi (2008, p. 12), ao refletir sobre esses níveis, enfatiza a importância do contexto na seleção dos recursos linguísticos. Segundo o pesquisador, a escolha de palavras, das estruturas frasais e de outros elementos depende da situação comunicativa em que o texto está inserido. A dimensão sociopragmática e discursiva influencia, evidentemente, nas escolhas linguísticas para a construção do texto.

Ao considerarmos a interdependência dos níveis fonológico, morfológico, sintático e lexical, em conjunto com a influência do contexto, podemos compreender a dimensão linguística como um resultado cultural e histórico das relações comunicativas, como uma complexa teia de elementos que se entrelaçam para dar vida ao texto, sujeitando-se ao sujeito e às suas demandas comunicativas em dado contexto social.

Dominar essa dimensão faz parte da competência linguística do aluno, mas a questão é dominar cada vez mais usos formais em situações mais formais, a fim de que o sujeito-aluno consiga se inserir socialmente e manifestar a ideia pretendida de forma clara, precisa e eficaz, alcançando seus objetivos comunicativos. Vale ressaltar, porém, que tal dimensão possui importância em relação com as demais, mas como ela facilmente é relacionada à norma padrão da língua, norma exigida nas provas do ENEM e vestibulares, é associada, muitas vezes sozinha, ao objetivo de um texto bem produzido.

A **dimensão textual** está relacionada “à configuração do texto, em gêneros discursivos ou em sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva, injuntiva, dialogal)” (BRASIL, 2006, p. 22). Podemos compreender, dessa forma, que se refere à organização e à estrutura do texto. Nessa dimensão, exploramos a organização interna do texto, desvendando as tipologias textuais e os gêneros textuais/discursivos que funcionam em sociedade.

As tipologias textuais fornecem os elementos estruturais, como sequências de eventos, características físicas ou defesa de um ponto de vista, enquanto os gêneros textuais/discursivos definem a "função social" do texto, como uma reportagem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

jornalística, uma receita culinária ou um poema. Um texto pode apresentar diversas tipologias entrelaçadas, e um mesmo gênero pode se manifestar de diferentes formas em diferentes contextos. A chave está em compreender como esses elementos se articulam para criar um todo significativo e coerente, adaptado à finalidade comunicativa.

O conhecimento das estruturas linguísticas e textuais que caracterizam essas tipologias e gêneros deve ser objeto de ensino nas práticas de leitura e escrita na escola. Não realizando identificação/classificação como procedimento didático, mas uma reflexão dos usos nos textos e de sua função na construção dos sentidos.

Para além da escolha do gênero e da sequência textual, a dimensão textual também engloba a construção da coerência e da coesão textual. Assim, ao considerarmos a interdependência entre os gêneros textuais com suas funções sociais, as tipologias, a coerência e a coesão textual, podemos compreender a dimensão textual também como uma complexa teia de elementos em funcionamento no texto. Aqui ressaltamos a relação direta entre a dimensão linguística e a textual quando pensamos, por exemplo, nas sequências que caracterizam as tipologias e nas escolhas coesivas para os textos.

Já, pensando no texto e no contexto em que ele é produzido e recebido, tem-se a **dimensão sociopragmática e discursiva**, que se refere, conforme as OCEM (2006):

- aos interlocutores;
- a seus papéis sociais (por exemplo, pai/filho, professor/aluno, médico/paciente, namorado/namorada, irmãos, amigos, etc., que envolvem relações assimétricas e/ou simétricas);
- às suas motivações e a seus propósitos na interação (como produtores e/ou receptores do texto);
- às restrições da situação (instituição em que ocorre, âmbito da interação (privado ou público), modalidade usada (escrita ou falada), tecnologia implicada, etc.);
- ao momento social e histórico em que se encontram engajados não só os interlocutores como também outros sujeitos, grupos ou comunidades que eventualmente estejam afeitos à situação em que emerge o texto (BRASIL, 2006, p. 22).

Como as dimensões do texto são interdependentes, isso significa que os papéis sociais dos interlocutores e o contexto comunicativo podem interferir na escolha dos usos da linguagem. Por outro lado, as outras dimensões do texto também

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

influenciam a dimensão sociopragmática e discursiva. Por exemplo, o gênero textual pode levar-nos a assumir certos papéis sociais como interlocutores.

Por fim, a **dimensão cognitivo-conceitual** está “associada aos conhecimentos sobre o mundo – objetos, seres, fatos, fenômenos, acontecimentos etc. – que envolvem os conceitos e suas inter-relações” (BRASIL, 2006, p. 22). Como o próprio nome sugere, refere-se ao conhecimento que permeia nosso aprendizado. Engloba os conceitos e as relações que estabelecemos entre eles para entender o mundo ao nosso redor.

A dimensão cognitivo-conceitual é fundamental para o aprendizado porque nos permite construir uma base de conhecimento sólida sobre o mundo, desenvolver habilidades de pensamento crítico e reflexivo e comunicar nossas ideias de forma clara e eficaz (BRASIL, 2006), por nos levar a conhecer sobre o mundo podendo, assim, nos posicionar. Na escola, essa dimensão pode ser ampliada nas escolhas didáticas dos temas e dos diversos gêneros lidos e discutidos em sala, em todas as disciplinas. As disciplinas de História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Artes e a leitura literária e jornalística, trazendo conhecimentos de diferentes áreas, são, nessa dimensão, fundamentais para a construção do conhecimento de mundo dos sujeitos alunos.

Enfim, precisamos nos atentar para a compreensão dos conceitos, dos fenômenos sociais e naturais, pois ao relacioná-los com as condições de efetivação do texto, é possível, em sala de aula, trabalhar com o texto de forma significativa. Essa dimensão pode aqui ser relacionada diretamente às escolhas lexicais dos alunos, especialmente, considerando os substantivos usados nas suas produções.

4.1 Reflexão sobre as orientações curriculares para o trabalho com texto

Nesse caminho de orientações para as escolas, ao nortear sobre a organização curricular e os procedimentos metodológicos para o ensino dos conteúdos de língua portuguesa (BRASIL, 2006, p. 35-43), as OCEM concebem o objeto de ensino e aprendizagem dentro de uma perspectiva interacional da língua e seus usos pelos alunos, explicando que tal objeto abarca

tanto as questões relativas aos usos da língua e suas formas de atualização nos eventos de interação (os gêneros do discurso) como as questões

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

relativas ao trabalho de análise lingüística (os elementos formais da língua) e à análise do funcionamento sociopragmático dos textos (tanto os produzidos pelo aluno como os utilizados em situação de leitura ou práticas afins) (BRASIL, 2006, p. 36).

Essa proposição nos direciona para uma prática de ensino que tenha os textos e suas dimensões como objeto de estudo em sala de aula em diferentes práticas lingüísticas (oralidade, escuta, leitura e escrita), além de análises lingüísticas dos textos explorados (textos de terceiros, mas especialmente textos dos alunos), não explicitando ainda a análise semiótica ao lado da análise lingüística, como o faz a BNCC (2018).

Com isso, os alunos podem aprender a usar a linguagem de forma correta e adequada ao contexto, a compreender os conceitos apresentados nos textos lidos e a usá-los quando preciso em seus próprios textos, a refletir sobre o contexto em que os textos são produzidos e recebidos e a fazer inferências com mais consistência interpretativa. Ao falar do processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, as OCEM (2006) concebem que tal processo

[...] deve levar o aluno à construção gradativa de saberes sobre os textos que circulam socialmente, recorrendo a diferentes universos semióticos, pode-se dizer que as ações realizadas na disciplina Língua Portuguesa, no contexto do ensino médio, devem propiciar ao aluno o refinamento de habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta (BRASIL, 2006, p. 18).

Assim, trabalhar eficazmente as dimensões textuais no ensino da produção e recepção textual é importante por diferentes motivos, como: compreender e respeitar a constituição dos textos enquanto práticas sociais; compreender a função social de cada gênero textual; refletir sobre o funcionamento das escolhas de quem escreve, considerando as características de cada dimensão; aprimorar a capacidade analítica e reflexiva do aluno; aprimorar suas habilidades lingüísticas a partir das discussões sobre diferentes aspectos textuais; enriquecer sua habilidade de compreender e interpretar os textos e os elementos lingüísticos e textuais ali em funcionamento, em função de um contexto comunicativo; ampliar seu conhecimento de mundo; ampliar sua competência comunicativa ao ampliar sua competência lingüística, textual e discursiva, explorando aqui conceitos debatidos em Travaglia (2009); entre outros.

Por isso, em primeiro lugar, considerar didaticamente essas quatro dimensões contribui para os alunos entenderem como os textos são construídos e como eles

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

funcionam. Em segundo lugar, ajuda os estudantes a produzirem textos mais eficazes e a realizarem leituras mais conscientes.

No ensino de escrita, ao considerar as dimensões do texto do próprio aluno, em um trabalho de análise linguística (Geraldi, 1984; Mendonça, 2006), os alunos podem identificar os aspectos que precisam ser melhorados em seus textos, a fim de torná-los mais claros, organizados, informativos e pertinentes. No ensino de leitura, devem ser focalizados diferentes aspectos relevantes para a construção dos sentidos, partindo do gênero textual lido e sua função social em um dado contexto. Por fim, no ensino de língua, a interação entre as dimensões dos textos numa prática dialógica e reflexiva dos usos e seus efeitos de sentido, da função social dos gêneros, percebendo a língua como prática social, pode ampliar a “competência comunicativa” (TRAVAGLIA, 2009) do aluno, falante nativo da língua portuguesa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir, assim, que o texto, enquanto unidade complexa de sentido, é uma fonte inesgotável para se trabalhar o uso da língua portuguesa no ambiente escolar. A Linguística Textual, dedicada ao estudo do texto, tanto considerando os elementos da língua quanto fatores sociais e cognitivos, nos oferece conhecimentos para elaborar propostas de ensino como as previstas nas OCEM (BRASIL, 2006); documento relevante no raciocínio teórico-metodológica que temos construído para o ensino de língua portuguesa na educação básica. Isso porque, por meio das dimensões do texto, pode-se proporcionar um processo de ensino-aprendizagem significativo e eficaz para o aluno.

O estudo sobre essa temática não se esgota aqui, ainda estamos pesquisando e refletindo sobre os traços de cada dimensão, a fim de descrever com mais propriedade e sistematicidade. Objetivamos contribuir para a compreensão das múltiplas dimensões do texto e suas contribuições para o ensino de língua portuguesa, assim como para o desenvolvimento de práticas de ensino de leitura e de escrita mais eficazes na educação básica. Acreditamos que a pesquisa poderá auxiliar na formação de professores mais preparados para elaborar instrumentos didáticos e pensar em procedimentos fundamentados nos conhecimentos específicos de nossa área.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ANTUNES, I. **Análise de textos**: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM)**: linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC, SEMT, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

COSTA VAL, M. G. Textualidade. *In*: **Glossário Ceale**: termos de alfabetização, leitura e escrita para alfabetizadores. Belo Horizonte: UFMG, 2016, s/p. Disponível em: <https://www.ceale.fae.ufmg.br/glossarioceale/verbetes/textualidade>. Acesso em: 10 nov. 2023.

KOCH, I. G. V. **Introdução à Linguística Textual**: trajetória e grandes temas. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

KOCH, I. G. V. **Desvendando os segredos do texto**. São Paulo: Cortez, 2004.

MARCUSCHI, L. A. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola, 2008.

ROCHA, M. S.; PAIVA SILVA, M. M. A linguística textual e a construção do texto: um estudo sobre os fatores de textualidade. **A cor das Letras**, Feira de Santana, v. 18, n. 2, p. 26-44, 2017.